

Feminismo, jogos educacionais e gamificação: introduzindo um novo olhar a partir dos feminismos na escola por meio do universo dos jogos

*Feminism, educational games and gamification:
introducing a new look at feminisms in school through
the universe of games*

Juliana Barbosa de Queiroz¹
Thiago Fernando Sant'anna e Silva²

Resumo

O feminismo surgiu com um objetivo claro explicar às mulheres e aos homens como é o funcionamento do pensamento sexista (patriarcado) e como vencê-lo. Na perspectiva de combate a esse pensamento, propõe-se a seguinte pesquisa visando a contemplar o universo dos jogos educacionais que, segundo estudos, são mais visualmente atrativos do que a educação instrucional. Por isso, essa linguagem foi escolhida para introduzir o feminismo e, desse modo, atrair os olhares desses jovens para o tema, construindo sujeitos que respeitem o movimento e suas bandeiras. Para além disso, coloca-se, como questionamento, de que modo a transposição das ideias dos feminismos para os jogos educacionais possibilitam reelaborá-las tornando-as mais sofisticadas frente aos novos tempos?

Palavras-chave: Feminismo, Jogos, Gamificação, Educação, Cultura Visual

Abstract/resumen/resumé

Feminism emerged with a clear objective to explain to women and men how the sexist thought (patriarchy) works and how to overcome it. In the perspective of combating this thought, the following research is proposed aiming to contemplate the universe of educational games that, according to studies, are more visually attractive than instructional education. Therefore, this language was chosen to introduce the feminism and, in this way, attract the looks of these young people for the theme, building subjects that respect the movement and its flags. Besides, it is posed, as a questioning, in what way the transposition of the ideas of the feminisms for the educational games make possible to re-elaborate them making them more sophisticated in front of the new times?

Keywords: Feminism, Games, Gamification, Education, Visual Culture

¹ Graduada em Design de Comunicação PUC-GO, Especialista em Gestão Pública Fael, Mestranda em Arte e Cultura Visual - PPGACV/UFG.

² Graduado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2002), graduação em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2014), mestrado em História pela Universidade de Brasília (2005), doutorado em História pela Universidade de Brasília (2010) e pós-doutorado em Artes e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (2012).

Você já imaginou como tornar os feminismos, através das suas visualidades, atrativas para os/as adolescentes? Independentemente da sua resposta, continue lendo, pois este artigo irá apresentar-lhe uma solução que já vem sendo trabalhada há mais de três décadas por educadores de diversas áreas. Estamos nos referindo ao uso dos jogos educacionais ou à gamificação, cujo conteúdo perfaz que, no ano de 2020, segundo o site IGN Brasil “[...] de acordo com a mais nova edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), 73,4% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos. Além disso, o público *gamer* cresceu 7,1% no Brasil em comparação a 2019” (Penilhas, 2020). Dessa forma, propomos o seguinte questionamento: como articular jogos eletrônicos e feminismos e que efeitos isso pode produzir no público adolescente?

E você sabe o que são jogos educacionais e gamificação? Pensa que a gamificação é um jogo? Ou que os jogos educacionais ou a própria gamificação podem ser utilizados como única estratégia para atrair a atenção dos estudantes para o assunto feminismo ou para outros correlacionados? Vamos percorrer neste artigo por todas essas diferenças e refletir sobre as estratégias encampadas.

O feminismo, no Brasil, teve seu início no final do século XIX e tratou-se de um movimento social que lutou pelos direitos políticos das mulheres, pela educação básica e superior das mulheres e por melhores condições de trabalho. Logo após essas vitórias, o movimento foi ganhando mais força e novas lutas, mas, quando este se circunscreveu ao campo das universidades, mudou sua plataforma política em prol de uma demanda mais acadêmica. Desse modo, o objetivo do feminismo passou a ser atingir a massa e, conforme o pensamento de (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020), construir uma visão de mundo igualitária em que questões de gênero, de raça e de sexualidade não se constituam divisões dentro da sociedade.

Por fim, essa nova luta do feminismo implica fazer com que ele chegue a todos na sociedade e que esta se torne, como consequência dos ensinamentos do movimento, mais igualitária e que a população sinta que é mais respeitada (em termos das questões de gênero, de raça e de sexualidade). E como se pode disseminar o feminismo de forma efetiva para a massa? (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020) sugere o uso de meios alternativos e, ao longo do artigo, argumentamos em torno do envolvimento do universo de games como estratégia para isso, que, segundo estudos em relação ao material instrucional os jogos e gamificação, possui maior sucesso na aprendizagem.

Feminismo

As teorias feministas, nas suas singularidades e pluralidades, possuem o objetivo de construir uma narrativa acerca da fundação do patriarcalismo e o domínio dos homens sobre as mulheres, além de possibilitar o empoderamento feminino e explicar às mulheres e aos homens como é o funcionamento do pensamento sexista (patriarcado), construindo condições para derrotá-lo. Segundo (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020), no início do movimento, o pensamento feminista foi disseminado, e a ideia foi transmitida boca a boca ou por meio de jornais e panfletos populares. Logo, as mulheres se organizaram e desenvolveram publicações próprias para a disseminação do pensamento feminista, ao passo que trabalhos de mulheres que não haviam recebido nenhuma atenção simplesmente por discriminação de gênero, naquele momento, eram redescobertos. Destaca-se que um desses trabalhos, o programa de Estudo de Mulheres em faculdades e universidades, trouxe a legitimação institucional com foco acadêmico com o intuito de demonstrar o quanto o trabalho das mulheres é tão ou mais interessante que o dos homens. Em suma, esses estudos acadêmicos do pensamento feminista foram fundamentais para que as mulheres se despertassem para o fato de que deveriam agir politicamente.

Já os anos 1970, de acordo com (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020), foram marcados por um trabalho colaborativo bem presente na teoria feminista que, sem dúvida, constituiu-se num local onde as mulheres dialogavam sobre suas ideias e reformulavam seus padrões estabelecidos. Eram chamados os estudos para mulheres, algumas vezes História das Mulheres, e estavam localizados segundo a autora, nas academias. Porém, com os desdobramentos dos estudos sobre a cultura em questão, conhecidos como Estudos Culturais, essa abordagem sobre as mulheres como objeto de estudo foi se transformando a ponto de fazer emergir uma teoria feminista dotada de repertório conceitual e de ferramentas metodológicas próprias. Na década de 1980, apesar de uma parte das academias estarem ansiosas para produzirem uma teoria que abordasse a realidade de todas as mulheres, a teoria feminista se empoderou. É ainda destacado pela autora que a elite acadêmica aliada ao liberalismo político dominou a teoria feminista e, nesse momento, homens e mulheres de fora da academia não eram mais o único público a fazer aderência. Segundo (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020), uma consequência disso foi que o pensamento feminista sofreu um forte enfraquecimento, pois ele não era mais voltado para a população em geral.

Em contraponto ao pensamento de (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020), (Duarte, 2019) apresenta que no Brasil no final da década de 1970 e 1980, como nos Estados Unidos e Europa, foram criados os Estudos para as Mulheres, articulados entre o movimento feminista e as feministas universitárias juntamente a professores e outras estudantes. O intuito dessa ação, segundo a autora, era de legitimar o movimento através de núcleos de estudo, organização de congressos, colóquios e seminários “[...] para provocar a saudável troca entre as pesquisadoras” (Duarte, 2019, p.44). Estas estratégias, segundo a autora, foram um terreno fértil para desenvolvimento de pesquisas e estudos que impulsionaram e “[...] [vieram para] preencher a enorme carência bibliográfica da qual todos se ressentiam” (Duarte, 2019, p.44). E nada mais importante do que criar maneiras de ampliar o acesso ao movimento por meio do acesso ao conhecimento. Na perspectiva de crescimento do feminismo, segundo (Tiburi, 2019), para vencer o patriarcado, o poder precisa ser derrubado através da construção de forças de coalizão pelas próprias mulheres. A autora afirma que “[...] desmontar a máquina misógina patriarcal é como desativar um programa de pensamento que orienta o nosso comportamento.” (Tiburi, 2019, p.41). Dessa maneira, percebemos a importância do pensamento feminista. Portanto, levar este a uma multidão de pessoas o ajudará crescer e, quem sabe um dia, a ultrapassar o patriarcado.

Ao trazermos a discussão para o Brasil, coloca-se que a palavra “feminismo”, segundo (Duarte, 2019), enfrenta a resistência da sociedade patriarcal, apesar de designar um movimento legítimo e transformador de relações entre homens e mulheres e, acima de tudo, de ter conquistado vitórias inquestionáveis para as mulheres, tais como frequentar a universidade, escolher a profissão e, sobretudo, obter seus direitos políticos e candidatar-se a qualquer cargo político. Entretanto, mesmo com as vitórias já citadas, a autora pontua, que, com relação ao feminismo,

a sua grande derrota foi ter permitido que um forte preconceito isolasse o termo, sem conseguir se impor com orgulho para a maioria das mulheres. A reação desencadeada pelo antifeminismo foi tão forte e competente, que não apenas promoveu um desgaste semântico da palavra, como transformou a imagem da feminista em sinônimo de mulher mal-amada, machona, feia, em total oposição à ideia ‘do feminino’. sexes. (Duarte, 2019, p. 25)

As mulheres começaram a ocupar espaços nos partidos políticos e a disputar eleições, não negando que muitas conquistas ainda haveriam de serem feitas. Segundo (Duarte, 2019), no final do século XX, a mídia noticiava as conquistas femininas “[...] que ocorriam a todo instante: a primeira prefeita de uma grande capital, a primeira governadora, ou senadora, ministra. (Duarte, 2019, p.43). Em seguida, na década de 1980, as divergências partidárias foram superadas, e as 26 deputadas federais constituintes formaram o ‘charmoso lobby do batom’ [...] como forma de garantir avanços na Constituição Federal, tais como a desejada igualdade de todos os brasileiros perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.” (Duarte, 2019, p.43)

(Duarte, 2019) sugere que o feminismo, a partir dos anos de 1990, deu uma abrandada em sua militância, porém as feministas ainda assimilavam novidades vindas do exterior. O atual exemplo é que alguns países latino-americanos e outros espalhados pelo mundo estão conseguindo a liberação para o aborto, portanto essa luta voltou a efervescer no Brasil. Desse modo, para corroborar esse pensamento, a autora aponta a ideia de que “[...] basta que nos lembremos do salário inferior, da presença absurdamente desigual de mulheres em assembleias e em cargos de direção, e da ancestral violência que continua sendo praticada com a mesma covardia e abuso da força física” (Duarte, 2019, p. 45)

Portanto, é importante desenvolver uma estratégia contemporânea de disseminação do feminismo, em meio a essa postura mais madura, pois “[...] há uma multidão que não tem habilidade para ler a maioria dos livros feministas. Audiolivros, músicas, rádio e televisão são formas de compartilhar o conhecimento feminista [...]” (Hooks, 2020, p.47) que consiga alcançar o que (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020), defende: que as políticas e o pensamento feministas devem ser disseminados para uma multidão de pessoas de várias classes sociais, gêneros e idades e em vários formatos diferentes. Segundo a autora, existe uma urgência em produzir, para a cultura jovem, materiais direcionados, que muitas vezes não se encontram no meio escolar “[...] [e que], se não trabalharmos para criar um movimento de massa que ofereça educação feminista para todo mundo, mulheres e homens, teorias e práticas feministas serão sempre enfraquecidas pela informação negativa produzida na maioria das mídias convencionais.” (Hooks, 2020, p. 48). Em resumo, o feminismo só chegará a todos quando este for apresentado à massa, e uma maneira efetiva de iniciar esse processo é ensinando jovens, para que, assim, carreguem o conhecimento construído ao longo da sua vida. Nosso propósito aqui é sinalizar que essa

expansão e apropriação do feminismo pelos/as jovens podem ser dada através dos jogos educacionais.

O que são jogos educacionais e gamificação?

Os primeiros pesquisadores que buscavam entender a amplitude de comunicação e de aprendizagem dos videogames enfocaram em pesquisar a influência da *media* nas mudanças de comportamento. Petry (2019) cita a pesquisa de Thomas Malone (1980) que observou crianças entre 5 a 13 anos estas crianças preferiam jogos com maior intensidade visual. Juntando a esse dado, “[...] Greenfield (1984) acrescentou a interatividade resultante das ações do jogador como um elemento forte de sua atratividade, incluindo a importância da ação do jogador.” (Petry, 2019, p. 44)

No entanto, o universo que está sendo proposto para estudo é o de jogos educacionais que, dentro da perspectiva da aprendizagem interativa, trazem vários tipos de experiências que podem ser confundidas umas com as outras. Segundo os autores (Kapp & Boller, 2018), no campo da aprendizagem, podem estar envolvidas diversos tipos de experiências interativas que podem frequentemente se confundir umas com as outras bem como entender as diferenças entre os jogos educacionais, simulações e gamificação “[...] assim como as distinções entre os jogos de entretenimento e aqueles projetados para garantir um resultado de aprendizado”. (Kapp & Boller, 2018, p.40)

Portanto, compreender as definições que serão apresentadas é a melhor forma de esclarecer se a solução para resolver o problema educacional é de fato um jogo educacional ou se pode ser resolvido com um simulador ou até mesmo com gamificação. “[...] Jogos de aprendizagem - são destinados a ajudar os jogadores a desenvolver novas habilidades e novos conhecimentos [...] Simulações - são uma tentativa de se reproduzir a realidade [...] Gamificação - Trata-se do uso de elementos dos jogos em uma situação de aprendizagem (Kapp & Boller, 2018, p. 40 e 41)

Para que a *gamificação* ou os jogos educacionais sejam efetivos, estes não devem ser a única solução para o problema, mas, sim, um instrumento de auxílio ao ensino instrucional, a fim de que a construção do conhecimento seja efetiva. (Alves F. , 2015) afirma que a *gamificação*

deve ser uma solução utilizada como ferramenta [...] [que] faz é ajudar [...] a alcançar os objetivos estabelecidos. (Alves F, 2015., p. 3)

Existem diversos estudos, disseminados pelo mundo contemporâneo, que indicam eficiência no aprendizado quando utilizado o método baseado em jogos *versus* o método tradicional de instrução que sempre foi usado em sala de aula. (Kapp & Boller, 2018) citam alguns autores para sustentar essa afirmação. Por exemplo, Pieter Wouters e colegas (2013) “[...] descobriram que jogos de aprendizagem e jogos sérios promovem a aprendizagem e a retenção de maneira mais eficaz que os métodos convencionais” (Kapp & Boller, 2018, p. 42). Outro estudo mencionado pelos autores, foi o de Thomas M. Connolly e colegas (2012), que conduziram uma meta-análise com 129 trabalhos de computadores e jogos sérios e chegaram à conclusão “[...] aquisição de conhecimento/compreensão de conteúdo e os de caráter afetivos e motivacionais. É óbvio, portanto, que os jogos de aprendizagem representam uma forma de instrução proficiente para a obtenção dos resultados desejados.” (Kapp & Boller, 2018, p. 43). Certamente, é importante compreender que a maneira de aprender dos jovens vem mudando. (Kapp & Boller, 2018) citam ainda a meta análise realizada com 6 mil estagiários em que Traci Sitzmann (2011) concluiu que “[...] os *trainees* que utilizaram jogos ‘apresentaram nível de conhecimento declarativo 11% maior; nível de conhecimento processual 14% maior e nível de retenção 9% mais elevado que o grupo de comparação.” (Kapp & Boller, 2018, p. 42). Sem dúvida, para entender o que é *gamification*, necessita-se compreender o que são jogos e, desse modo, saber quando integrar os dois ou escolher entre eles. Segundo afirma (Alves F. , 2015) “[...] o jogo parece ser mais que uma manifestação biológica, ele é uma função significativa e isso é muito importante quando o transportamos para o *gamification*” (Alves F., 2015, p.17). Em outras palavras, o jogo ou *gamificação* é a experiência que cada estudante terá ao jogar.

O sistema educacional convencional, muitas vezes, enfrenta a falta de interesse dos estudantes na aprendizagem escolar. Dessa maneira, propostas em torno das qualidades motivacionais dos jogos digitais motivaram educadores a introduzi-los. Como cita (Petry, 2019), a ideia de incluir jogos no ensino foi proposta por Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII “[...] por meio de jogos, a criança realiza com vontade aquilo que não gostaria de realizar se fosse forçada” (Petry, 2019, p. 45). O jogo, portanto, facilita o encontro entre a criança e os processos educacionais.

A diferença entre jogos comerciais, jogos educacionais e *gamification* é que os dois últimos não são atos voluntários, portanto o maior desafio do criador do jogo educacional ou do *gamification* é construir algo que gere interesse aos usuários. Segundo (Alves F. , 2015), o jogo é uma atividade voluntária que fazemos por escolha e, portanto, quando se conduz este para o ambiente de aprendizagem, ele deixará de ser, na maioria das vezes, uma atividade voluntária.

Acima de tudo, o intuito da escola e dos professores é estabelecer a mediação entre o estudante e a construção dos seus saberes. Desse modo, os sujeitos que estão edificando o seu conhecimento devem se sentir motivados, o que é corroborado por (Petry, 2019) que cita um estudo de Sitzmann e Elly que concluíram a diversão não é o ponto essencial, mas a motivação é, sim, o que afeta aprendizagem “[...] o mais importante seria provocar o engajamento ativo e proporcionar espaço de liberdade para jogar com a frequência desejada pelos estudantes.” (Petry, 2019, p. 47). Outro estudo apresentado por Tobias, Fletcher e Wind (2014) “[...] encontrou que estudantes gastam mais tempo jogando videogames e simuladores do que utilizando outros materiais instrucionais.” (Petry, 2019, p. 47). Portanto, cabe ao educador utilizar deste engajamento da desta geração segundo (Mattar, 2010), nato digital, e utilizar a linguagem dos games para troca de conhecimento.

Como afirmado anteriormente, jogos e *gamificação* devem ser utilizados como parte do programa instrucional. Desse modo, os educadores irão conseguir atingir, segundo (Alves F. , 2015), o engajamento e a aprendizagem dos educandos; [...] *games* e elementos de *games* devem ser parte do programa, ou seja, parte da estratégia instrucional e não a estratégia como um todo (Alves F., 2015, p. 116)

Como já citado, os jogos, como parte da estratégia da educação instrucional, tornam-se importantes na construção do ser crítico e, desse modo, o *game* entra como parte da tática para aguçar a sua curiosidade e a inquietação indagadora dos estudantes. Espinosa, Eguia-Gómez e Hildebrandt *apud* (Alves & Coutinho, 2019) citam que, em um estudo realizado com estudantes espanhóis, chegou-se à conclusão de que a interação com os jogos pode aumentar a motivação dos estudantes e estimular o aprendizado. Portanto, a introdução dos jogos na educação leva os estudantes a aumentarem a sua motivação em relação ao que os jogos apresentam em seus conteúdos.

O feminismo na educação aplicado em multiplataformas

De acordo com o pensamento de (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020), devemos urgentemente produzir materiais para a cultura jovem trazendo em seu conteúdo o pensamento feminista. Então, fica a pergunta: como inserir as visualidades do feminismo de forma atrativa aos jovens? Para além disso, como a transposição das ideias dos feminismos para os jogos educacionais possibilitam reelaborá-las tornando-as mais politizadas frente aos novos tempos? Como o jogo transforma a política dos feminismos? A autora afirma que trazer esse conteúdo do pensamento feminista para multiplataformas é uma alternativa viável para uma ampla disseminação do feminismo. Ou seja, não se trata de uma mera facilitação da aprendizagem, mas de uma estratégia política de luta.

Um caso de *gamificação* encontrado no âmbito educacional foi aplicado em uma escola municipal de Ensino Fundamental em São Paulo, capital, por (Silva, 2020), que optou por usar elementos do jogo *Escape Room* como estratégia didática para o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental. Os estudantes relatam problemas de leitura, escrita e interpretação, dentre outros. A autora propôs, então, o jogo para aprimorar a capacidade escritora e a compreensão textual dos alunos, por meio da construção da narrativa de um jogo conhecido como *Escape Room* para estudantes que apresentavam essas dificuldades em diferentes níveis na sala de aula. Porém, ainda que o desafio dos professores fosse conquistar a atenção dos estudantes, despertando interesse e interação, o jogo transformou o ensino e a aprendizagem dos alunos e das alunas. Os resultados obtidos pela pesquisadora foram positivos. Desse modo, usando essa estratégia desenvolvida e aplicada por (Silva, 2020), aliada ao uso das tecnologias digitais, será possível ampliar as fronteiras do feminismo? Como os feminismos podem ser potencializados ao serem encampados pelos jogos educacionais? Que efeitos os jogos poderiam vir a produzir na política dos feminismos?

Como resultado da disseminação do pensamento feminista, serão construídos seres críticos que terão sua curiosidade aguçada como inquietação indagadora, e o senso comum será somado à busca pelo conhecimento científico que forma sujeitos com senso crítico e com capacidade de julgar e absorver os saberes. (Freire, 2019) aborda, em seu livro “Pedagogia

da autonomia”, o fato de que o ser humano é inacabado, logo, quando este toma consciência do seu inacabamento, ele traz a consequência de deixar de ser condicionado e tornar-se determinado e, nesse momento, deixa de ser objeto para tornar-se sujeito da história. A partir desse pensamento, o sujeito inconcluso faz parte do fenômeno vital, o que o torna um ser em constante processo social de busca, por meio de sua curiosidade epistemológica, que é o principal mecanismo da produção de conhecimento que está em constante processo de construção: saber que os sujeitos são inacabados é a estrutura-base da prática educativa e da formação docente.

Desde os anos 1980, segundo Greenfield (1984) e Turkle (1984), segundo *apud* (Petry, 2019), pesquisadores se tornaram bem interessados em compreender o fenômeno das *medias* e, desse modo, passaram a investigar como os computadores influenciavam os usuários “(Petry, 2019, p. 43)

(Alves & Coutinho, 2019) sugerem que a discussão sobre o uso de jogos digitais e os sinais e as pistas de aprendizagem dentro da educação formal são bem fortes e trazem elementos dinâmicos e híbridos, o que “[...] torna complexa a metodologia para sua análise e, como consequência, a busca por sinais de efetividades em qualquer âmbito”. (Alves & Coutinho, 2019, p.107)

A fim de propor uma solução para o problema citado, após a apresentação do autor, os números em ascensão dos videogames sobrepõem-se aos relativos às indústrias da televisão e do cinema. Salienta-se que, para disseminar as visualidades do feminismo para uma multidão de pessoas de várias classes sociais, gêneros e idades e em vários formatos diferentes, como defendido por (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020), poderá ser usada a estratégia do jogo no formato educacional aliado à *gamificação*.

O jogo educacional *Empoderadas*³– Fase de Pré-produção

³ Jogo que está sendo desenvolvido na dissertação de mestrado no Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás

Em síntese, (Hooks, *Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade.*, 2017) defende que a educação deve ser multicultural e, quando este entra no planejamento pedagógico, nota-se que os estudantes começam a ampliar o pensamento crítico sobre o ambiente em que estão inseridos. Como resultado, os problemas presentes na comunidade começam a ser observados e, assim, a pedagogia neutra será abandonada, promovendo uma educação que transforma a consciência e cria um espaço que proporciona a liberdade de pensamento destes. Essa liberdade irá criar uma sociedade em que o respeito ao outro seja real, pois, por exemplo, a violência começa a ser encarada de fato como algo real.

Pode se afirmar que o objetivo principal do uso de jogos no aprendizado é de desenvolver as habilidades metalinguísticas nas crianças e adolescentes que fazem parte, segundo (Mattar, 2010), da geração chamada nativos digitais - os que nasceram e que cresceram na era da tecnologia, que “[...] são de uma geração que experimentou profundamente enquanto crescia, pela primeira vez na história, uma forma radicalmente nova de jogar – computadores e videogames”. (Mattar, 2010, p.29). Logo, é uma geração que possui uma maneira diferente de aprender. Portanto, levando em consideração o exposto por Mattar (2010), deve-se pensar nesses múltiplos estilos de aprendizagem. Estes nativos digitais tendem a nutrir os chamados heróis ou heroínas que na linguagem de jogos uma parte importante, (McGonigal, 2012), por exemplo, o jogo *World of Warcraft* jogar e *upar* o personagem é um trabalho tão gratificante que “[...] os jogadores já gastaram já gastaram coletivamente 5,93 milhões de anos fazendo isso” (McGonigal, 2012, p. 61). A primeira tarefa ao entrar no jogo é o autoaprimoramento do herói. Por isso, no jogo educacional *Empoderadas*⁴ serão trabalhadas além da violência de gênero (problema urgente enfrentado pelas mulheres) as heroínas feministas brasileiras para, assim, mostrar que culturalmente somos poderosos.

(Hooks, *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras.*, 2020) afirma que para disseminar o feminismo este precisa ser multiplataforma. Dessa forma, na dissertação de mestrado, está sendo proposta a construção de um *game* educacional, que trará, em seu conteúdo, as heroínas femininas brasileiras entre outros aspectos sobre violência de gênero, que é um assunto que tão presente na vida de toda a população. Estes dois focos foram escolhidos porque na bibliografia existente, segundo (Duarte, 2019), a grande maioria dos

⁴ Jogo que está sendo desenvolvido na dissertação de mestrado no Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás

autores se limita a falar apenas na luta pelo voto e em outras conquistas mais recentes. Isso dá a percepção de que o feminismo é uma junção de mulheres em torno de determinadas, e limitadas, bandeiras, e, conseqüentemente, o restante das lutas e conquistas fica preso às notas de rodapé. Sem dúvida, o feminismo deve ser reconhecido pela luta contra as opressões, a discriminação e, também, pela aplicação dos direitos civis e políticos. Um exemplo de heroínas que serão retratadas no jogo envolve Dandara Palmares, umas das precursoras do feminismo no Brasil, que “[...] foi símbolo de resistência negra no quilombo em que residia. Palmares situava-se na Serra da Barriga” (Rodrigues, 2020, p. 30). Proporcionar acesso a história dessas mulheres é um dos intuitos do *game* para que, assim, o estudante tenha acesso a sua cultura. Outro exemplo de heroína que também estará presente será Nísia Floresta, que se destacou e extrapolou os limites da época, publicando textos em jornais da grande imprensa. Enfatiza-se que seu primeiro livro, “Direitos das mulheres injustiças dos homens”, foi lançado em 1932. E, segundo (Duarte, 2019), ela era ainda mais brilhante “[...] homens e mulheres, afirma ela, “são diferentes no corpo, mas isso não significa diferenças na alma”. Argumenta, também, que as desigualdades que resultam em inferioridade vêm da educação e circunstâncias de vida” (Duarte, 2019, p. 28)

Certamente, para a imersão e aumento da experiência do jogador, o jogo deve ter um conteúdo bem delimitado. O problema deve ser definido de forma clara antes mesmo de começar a criação do jogo de aprendizagem, pois, dessa forma, segundo (Kapp & Boller, 2018) “[...] se aventurar na criação de um jogo de aprendizagem, tenha a certeza de compreender o problema que espera resolver com seu negócio e saiba de que modo irá avaliar se ele foi de fato resolvido.” (Kapp & Boller, 2018, p.56). Outro ponto relevante é confirmar a hipótese de que, se o intuito é criar um jogo de aprendizagem cujo objetivo final de fato seja ensinar um conteúdo, a melhor estratégia é apostar em dois focos: não ensinar tudo em um só jogo e não criar algo muito complexo, portanto, criar regras simples, pois em jogos que entretenimento em que as pessoas “[...] não têm problemas em investir voluntariamente seu tempo para aprender a dinâmica do jogo, dominar as regras e usá-las em seu benefício.” (Kapp & Boller, 2018, p.45).

Porém, em jogos de aprendizado, o cuidado com as regras tem que ser dobrado, pois “[...] [caso] os jogadores desperdicem tempo valioso de aprendizado tentando compreender o funcionamento do jogo [...], regras demasiadamente intrincadas e burocráticas podem levar a uma sobrecarga de informações (Kapp & Boller, 2018, p.45). Desse modo, no jogo

*Empoderadas*⁵, optou-se por utilizar regras de um jogo de entretenimento conhecido como *Clue*, que, segundo o site da Blog FNAC Expert (2021, foi criado em “[...]em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, com Anthony Pratt, um trabalhador de uma fábrica em Birmingham, no Reino Unido”. (Blog FNAC Expert, 2021) Assim, espera-se que, com a presença de regras e mecânicas de jogos já conhecidas, o jogo se torne mais fluido e que a experiência dos jogadores seja mais completa.

Para terminar, o conteúdo escolhido para o jogo educacional foi o feminismo, pois segundo (Hooks, *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras.*, 2020) precisamos disseminar o pensamento feminista em massa. Com o intuito de ampliar esse olhar político sobre as relações de gênero, os homens devem ter essa educação tanto quanto as mulheres, pois essa é a melhor forma de prevenir um movimento (anti) feminista. Em síntese, homens precisam entender o quanto o sexismo é nocivo à sociedade. Portanto, (Hooks, *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras.*, 2020) defende que as políticas e o pensamento feminista devem ser disseminados para uma multidão de pessoas de várias classes sociais, gêneros e idades e em vários formatos diferentes. A autora destaca que existe uma urgência em produzir, para a cultura jovem, materiais direcionados, que muitas vezes não se encontram no meio escolar. Destaca-se, também, que esses estudos feministas são imprescindíveis para explicar para as pessoas do que se trata o feminismo e de como ele é importante para a sociedade no sentido de que ele mudou positivamente as nossas vidas. Porém, a visão que a maioria das pessoas possui sobre o movimento é ainda o que a mídia de massa dissemina e que, muitas vezes, mostra um cenário negativo. Desse modo, espera-se que usar a linguagem dos jogos possa ser o primeiro passo para mostrar aos estudantes que ser feminista vai muito além do que é idealizado pela mídia e, dessa forma, mostrar a estes sujeitos que as violências sofridas pelas mulheres fazem parte do universo feminista e que não existe apenas heróis no mundo, pois o Brasil foi construído também por diversas heroínas.

Considerações

⁵ Jogo que está sendo desenvolvido na dissertação de mestrado no Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás

Vale lembrar que, para se alcançar uma sociedade igualitária em que gênero, raça e sexualidade não sejam mais barreiras divisórias, é necessário que todas as pessoas entendam a necessidade da inserção do feminismo no dia a dia. Conforme sinalizado ao longo do artigo, a luta pelos direitos das mulheres foi iniciada em meados do século XIX, no Brasil, e hoje precisa alcançar outro nível, atingindo a massa citada por (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020).

Em virtude da visão de (Hooks, O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras. , 2020) de disseminar o feminismo para a população de massa com meios alternativos como cinema e televisão, o artigo apresenta o início do planejamento e pré-produção do game *Empoderadas*,⁶ jogo que está sendo desenvolvido na dissertação de mestrado a partir dessa parceria entre orientanda e orientador em busca de um método auxílio para o ensino sobre violências de gênero calcado na construção de um olhar político sobre as questões gênero. Vale ressaltar que estudos já citados anteriormente dos pesquisadores Pieter Wouters, Thomas M. Connolly e Traci Sitzmann mostram sucesso em relação ao uso desse tipo de material em sala de aula versus o material instrucional, porém alguns estudos apontam que os jogos devem ser parte da estratégia e não do plano completo. Por isso, compreendemos o jogo que estamos propondo como sendo parte da estratégia.

Percebemos, portanto, que o universo dos jogos educacionais é constituído por três tipos distintos (jogos educacionais, gamificação e simulação), e o objetivo desse artigo foi o de elucidar as dúvidas sobre o universo desses jogos quanto à gamificação, considerando que o domínio de ambos deve estar muito bem definido para que, assim, possa ser auxiliar na construção de jogos educacionais. Logo, buscou-se apresentar um ponto de conexão entre o feminismo, o universo dos jogos e a aprendizagem e, ainda, vislumbrar como estes conceitos podem trabalhar em conjunto para disseminar a visualidade do feminismo. Este artigo faz parte das reflexões construídas no processo de produção da dissertação de mestrado proposta junto ao Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás.

⁶ Jogo que está sendo desenvolvido na dissertação de mestrado no Programa de Pós Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás

Referências

- Alves, F. (2015). *Gamification: como criar experiências de aprendizagem engajadoras um guia completo: do conceito à prática*. São Paulo: DVS.
- Alves, L. I. (2019). Jogos digitais e aprendizagem: Fundamentos para uma prática baseada em evidências. Em L. I. Alves, Lynn, *Os desafios e as possibilidades de uma prática baseada em evidências com jogos digitais nos cenários educativos* (pp. 105-123). Papirus.
- Blog FNAC Expert. (10 de Abril de 2021). *A origem de 5 dos jogos de tabuleiro mais famosos de sempre*. Fonte: FNAC: <https://www.fnac.pt/A-origem-de-5-dos-jogos-de-tabuleiro-mais-famosos-de-sempre/cp1697/w-4>
- Duarte, C. L. (2019). Feminismo: uma história a ser contada. Em H. B. Hollanda, *Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto*. (pp. 25-47). Rio de Janeiro: Papirus.
- Freire, P. (2019). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
- Hooks, B. (2017). *Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade*. São Paulo: WMF.
- Hooks, B. (2020). *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.
- Kapp, K. S. (2018). *Jogar Para Aprender: Tudo o que Você Precisa Saber Sobre o Design de Jogos de Aprendizagem Eficazes*. DVS.
- Mattar, J. (2010). *Games em educação: como os nativos digitais aprendem*. São Paulo: Person.
- McGonigal, J. (2012). *A realidade em jogo: porque os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo*. Rio de Janeiro: Bestseller.
- Penilhas, B. (10 de Abril de 2020). *73,4% dos brasileiros jogam games, indica pesquisa: Público gamer cresceu 7,1% no Brasil durante o último ano*. Fonte: IGNBrasil: <https://br.ign.com/brasil/82262/news/734-dos-brasileiros-jogam-games-indica-pesquisa>
- Petry, A. S. (2019). Jogos digitais e aprendizagem: Fundamentos para uma prática baseada em evidências. Em L. I. Alves, *Jogos digitais e aprendizagem: algumas evidências de pesquisas* (pp. 43-60). Campinas: Papirus.
- Rodrigues, J. (2020). Dandara dos Palmares: data desconhecida - 1694, guerreira, Pernambuco. Em *Narrativas Negras: biografias ilustradas de mulheres pretas brasileiras*. (pp. 30-34). Curitiba: Voo.
- Tiburi, M. (2019). *Feminismo em Comum: para todas, todes e todos*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.
- Alves, F. (2015). *Gamification: como criar experiências de aprendizagem engajadoras um guia completo: do conceito à prática*. São Paulo: DVS.
- Alves, L. I. (2019). Jogos digitais e aprendizagem: Fundamentos para uma prática baseada em evidências. Em L. I. Alves, Lynn, *Os desafios e as possibilidades de uma prática baseada em evidências com jogos digitais nos cenários educativos* (pp. 105-123). Papirus.

- Blog FNAC Expert. (10 de Abril de 2021). *A origem de 5 dos jogos de tabuleiro mais famosos de sempre*. Fonte: FNAC: <https://www.fnac.pt/A-origem-de-5-dos-jogos-de-tabuleiro-mais-famosos-de-sempre/cp1697/w-4>
- Duarte, C. L. (2019). Feminismo: uma história a ser contada. Em H. B. Hollanda, *Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto*. (pp. 25-47). Rio de Janeiro: Papirus.
- Freire, P. (2019). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Rio de Janeiro: Paz & Terra.
- Hooks, B. (2017). *Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade*. São Paulo: WMF.
- Hooks, B. (2020). *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. . Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.
- Kapp, K. S. (2018). *Jogar Para Aprender: Tudo o que Você Precisa Saber Sobre o Design de Jogos de Aprendizagem Eficazes*. DVS.
- Mattar, J. (2010). *Games em educação: como os nativos digitais aprendem*. . São Paulo: Person.
- McGonigal, J. (2012). *A realidade em jogo: porque os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo*. Rio de Janeiro: Bestseller.
- Penilhas, B. (10 de Abril de 2020). *73,4% dos brasileiros jogam games, indica pesquisa: Público gamer cresceu 7,1% no Brasil durante o último ano*. . Fonte: IGNBrasil: <https://br.ign.com/brasil/82262/news/734-dos-brasileiros-jogam-games-indica-pesquisa>
- Petry, A. S. (2019). Jogos digitais e aprendizagem: Fundamentos para uma prática baseada em evidências. Em L. I. Alves, *Jogos digitais e aprendizagem: algumas evidências de pesquisas* (pp. 43-60). Campinas: Papirus.
- Rodrigues, J. (2020). Dandara dos Palmares: data desconhecida - 1694, guerreira, Pernambuco. Em *Narrativas Negras: biografias ilustradas de mulheres pretas brasileiras*. (pp. 30-34). Curitiba: Voo.
- Tiburi, M. (2019). *Feminismo em Comum: para todas, todes e todos*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.